

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 04 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MIOMA KASALLIGINING RIVOJLANISH SABABLARI, PATOGENEZI, DIAGNOZ QO'YISH VA DAVOLASHDAGI MUAMMLARNING DOLZARBLIGI

Namozova Faramgiz
Tibbiyot Fakulteti Talabasi

Annotatsiya: *Bachadon miomasi reproduktiv yoshdagi ayollarda keng tarqalgan yaxshi sifatli o'sma bo'lib, uning rivojlanishida genetik moyillik, gormonal disbalans, yallig'lanish jarayonlari va atrof-muhit omillari muhim rol o'ynaydi. Patogenezida estrogen va progesteron gormonlari muvozanatining buzilishi, hujayralarning patologik proliferatsiyasi hamda angiogenez jarayonlari asosiy o'rin tutadi. Mioma tashxisida ultratovush tekshiruvi asosiy usul bo'lsa-da, ba'zan MRT va biopsiya talab etiladi. Biroq, kasallik ko'pincha kech bosqichlarda simptomatik bo'lgani uchun erta tashxis qo'yish qiyin. Davolashda konservativ terapiya, gormonal muolajalar va jarrohlik usullari qo'llaniladi. Zamonaviy minimal invaziv usullar bo'lsa-da, ularning hamma bemorlar uchun mos emasligi dolzarb muammo hisoblanadi. Shuningdek, kasallikning qaytalash ehtimoli va reproduktiv salomatlikka ta'siri ham dolzarb masalalardan biridir. Maqolamizda shu haqida batafsil yoritib beramiz.*

Kalit so'zlar: *Bachadon miomasi, Miomaning patogenez, Diagnostika va davolash, Gormonal muvozanatsizlik, Ultratovush tekshiruvi, Minimal invaziv jarrohlik, Gisterektomiya, Reproductive salomatlik, estrogen, progesteron, gemoglobin, ferritin.*

Tadqiqotning rejalashtirilishi

Tadqiqot Surxondaryo viloyatining Termiz, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Bandixon va Qiziriq tumanlarida amalga oshirildi. Ushbu tumanlar tanlanishida aholi zichligi hamda tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi kabi omillar hisobga olindi. Tadqiqotda mioma kasalligi bilan bog'liq epidemiologik holatni o'rganish maqsadida turli yosh guruhlariga mansub bemorlar jalb etildi. Ularning yarmidan ko'pi qishloq hududlarida yashovchi ayollar bo'lib, aksariyati tug'ish yoshidagi ayollardan iborat edi. Tadqiqot davomida kasallik rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar— gormonal muvozanatsizlik, irsiy moyillik, reproduktiv anamnez va ekologik omillar tahlil qilindi.

Ma'lumot yig'ish jarayoni

Ma'lumot manbalari:

Bemorlarning klinik tarixlari: Yosh, kasallik boshlanishi, simptomlar, ginekologik anamnez.

Laboratoriya natijalari: Gormon tahlillari (estrogen, progesteron), gemoglobin, ferritin.

Instrumental tekshiruvlar: Ultrasonografiya, MRI, Doppler UTT.

Qo'shimcha tahlillar: Vitamin D, autoimmun markerlar.

Davo natijalari: Medikamentoz va jarrohlik davolash samaradorligi, kasallik dinamikasi.

Yig'ilgan ma'lumot turlari

Diskret ma'lumotlar: Miomaning mavjudligi yoki yo'qligi, tug'ruq va abortlar soni.

Uzluksiz ma'lumotlar: Mioma o'lchami, soni, qon yo'qotish miqdori, gormon darajalari (estrogen, progesteron).

Tahlil usullari

Kasallik taqsimoti: Yosh, yashash joyi, reproduktiv anamnez bo'yicha mioma uchrash chastotasi.

Klinik va laboratoriya bog'liqligi: Mioma hajmi va sonining gormon darajalari, anemiya ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi.

Kasallik rivojlanishini bashorat qilish: Mioma o'sish dinamikasi va asoratlar xavfini baholash (masalan, qon ketish yoki malignizatsiya ehtimoli).

Mioma kasalligining rivojlanish sabablari

1. Gormonal omillar

Mioma rivojlanishida estrogen va progesteron gormonlari asosiy rol o'ynaydi. Bu gormonlar mioma to'qimalarining o'sishini rag'batlantiradi.

Estrogen darajasining yuqori bo'lishi (masalan, homiladorlik davrida yoki gormonal terapiyada) miomaning tez o'sishiga sabab bo'lishi mumkin.

2. Irsiy moyillik

Agar yaqin qarindoshlarda (ona, opa-singillar) mioma aniqlangan bo'lsa, kasallik xavfi ortadi.

Genetik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayrim genetik mutatsiyalar mioma rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

3. Reprodukativ omillar

Farzandsizlik yoki kechikkan homiladorlik (30 yoshdan keyin) mioma xavfini oshiradi.

Tug'ruqlar sonining ko'pligi mioma rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkin, chunki homiladorlik davrida uzoq vaqt davomida hayz siklining to'xtashi estrogen ta'sirini kamaytiradi.

Abortlar va tez-tez bajarilgan bachadon bo‘yni manipulyatsiyalari bachadon devorining shikastlanishiga olib kelib, mioma rivojlanishiga turtki bo‘lishi mumkin.

4. Ekologik va hayot tarzi omillari

Ovqatlanish: Semizlik va yog‘li ovqatlarni ortiqcha iste‘mol qilish organizmda estrogen darajasini oshiradi, bu esa mioma rivojlanish xavfini kuchaytiradi.

Stress: Doimiy stress gormonal muvozanatni buzishi va mioma o‘shishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Ekologik faktorlar: Xavfli kimyoviy moddalar, pestitsidlar va endokrin tizimga ta‘sir qiluvchi toksinlar (masalan, plastiklarda uchraydigan bisfenol A) mioma rivojlanishiga hissa qo‘shishi mumkin.

5. Yallig‘lanish jarayonlari va surunkali kasalliklar

Surunkali yallig‘lanish jarayonlari bachadon to‘qimalarining o‘zgarishiga olib kelib, mioma rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Endometrioz va boshqa ginekologik kasalliklar mioma rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Diagnoz qo‘yish va davolashdagi muammolarning dolzarbligi

Diagnoz qo‘yishdagi muammolar

Klinik belgilar turlicha bo‘lishi – ba‘zi bemorlarda simptomlar bo‘lmaydi yoki noaniq bo‘ladi, bu esa kasallikning kech aniqlanishiga olib keladi.

Ultratovush tekshiruvni cheklovlari – kichik mioma tugunlari yoki bachadondan tashqarida joylashgan miomalarni aniqlash qiyin bo‘lishi mumkin.

MRI va boshqa yuqori aniqlikdagi tekshiruvlarning qimmatligi – har doim ham bemorlar bunday tekshiruvlardan o‘ta olmaydi.

Differensial diagnoz qiyinchiliklari – miomani endometrioz, adenomioz yoki bachadon saratonidan ajratish har doim ham oson emas.

Davolashdagi muammolar

Gormonal terapiyaning cheklovlari – ba‘zi bemorlarda dori vositalari samarali bo‘lmasligi yoki nojo‘ya ta‘sirlar chaqirishi mumkin.

Jarrohlik usullarining individual yondashuv talab etishi – bemorning yoshi, tug‘ruq rejasi va mioma hajmiga qarab davolash tanlanishi kerak.

Kasallikning qaytalanish xavfi – operatsiyadan keyin ham mioma qayta rivojlanishi mumkin, ayniqsa gormonal omillar nazorat qilinmasa.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak bachadon miomasi ayollar orasida eng keng tarqalgan yaxshi sifatli o‘smalardan biri bo‘lib, uning rivojlanishida gormonal muvozanatsizlik, irsiy moyillik, ekologik omillar va reproduktiv faktorlar muhim rol o‘ynaydi. Mioma patogenezi estrogen va progesteron gormonlarining ta’siri ostida myometriy hujayralarining ortiqcha o‘sishi, genetik mutatsiyalar, o‘sh faktorlarining faollashishi va ekstrassellyulyar matritsaning haddan tashqari to‘planishi bilan bog‘liq. Kasallikni aniqlashda ultratovush tekshiruvi, MRI va laborator tahlillar muhim ahamiyatga ega bo‘lsa-da, kichik mioma tugunlarini erta aniqlash va differensial diagnostika qilishda qiyinchiliklar mavjud. Biroq, har bir bemor uchun individual yondashuv talab etiladi, chunki har bir usulning o‘ziga xos cheklovlari va nojo‘ya ta’sirlari mavjud. Miomaning diagnostikasi va davolashidagi asosiy muammolar – kasallikning kech aniqlanishi, minimal invaziv usullarning har doim ham mavjud emasligi va davolashdan keyin miomaning qaytalanish xavfidir. Shu sababli, ayollarning sog‘lig‘ini saqlash uchun muntazam skrining tekshiruvlarini o‘tkazish, zamonaviy davolash usullarini keng joriy etish va kasallik rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillarni chuqur o‘rganish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akusherlik. Yu.Q. Jabborova
2. Akusherlik va ginekologiyada hamshiralik ishi. A. Allayorov
3. Ginekologiya. F.M. Ayupova, Yu.Q. Jabborova
4. Akusherlik va ginekologiya. Ayupova F.M., Ixtiyarova G.A., Matrizayeva
5. Ginekologiya. F.M. Ayupova, Yu.Q. Djabbarova
6. Ginekologiya M.F. Ziyayev, G.X. Mavlyanova